

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Munisa G'iyosiddinovna Boltatoshova

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

O'QUVCHILARNING TANQIDIY FIKRLASHI: FAN O'QUV MATERIALINI ILMIY

YONDASHUV ASOSIDA O'RGANISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN